

Boekbespreking

Een eigenzinnige koers: 40 jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen 1948-1988

T. Kastelein, K. Bijsterveld en H. van der Meulen

Prijs: f 45,-, excl. verzendkosten, 503 pagina's
ISBN 90 367 01082

Eind 1990 verscheen, onder bovenstaande titel, de geschiedschrijving van 40 jaar economische faculteit in Groningen. In Groningen houdt men 4 oktober 1948 aan als geboortedatum van de economische faculteit aldaar. Voor historici kan een tijdsverloop van iets meer dan twee jaar na de meest recent beschreven feiten wellicht als onvoldoende gelden voor een wat afstand nemende geschiedschrijving. Als gedenkboek is het te betreuren, dat een dergelijke geschiedschrijving verschijnt ruim na het verjaardagsfeestje. Maar zoals in de verantwoording van de auteurs al wordt gememoreerd, is geschiedschrijving van een faculteit geen eenvoudige zaak: 'Van Stuijvenberg en Klein, die de geschiedenis van de Economische Hogeschool in Rotterdam schreven, memoreerden beiden de 'weerbarstigheid' van de stof. Bornewasser en De Vries, die op hun beurt de geschiedenis van de Katholieke Hogeschool in Tilburg op schrift stelden, ervoeren dat deze onderneming meer vergde dan zij aanvankelijk bevroeden'. En, zo vervolgen de auteurs: '...toegegeven, de Faculteit in Groningen was kleiner dan de beide andere instellingen en de periode die behandeld zou worden was korter. Maar toch...'

Opvallend aan het boek is dat het hoofdstuk, dat de periode van de laatste tien jaar (1978-1988) beslaat, rela-

tief omvangrijker is dan de hoofdstukken, waarin de voorgeschiedenis en de periode 1948-1967 worden behandeld, en relatief omvangrijker dan het deel waar in twee afzonderlijke hoofdstukken de perioden 1967-1973 (onder de titel: Een vleugje revolutie) en 1973-1978 (onder de titel: Herstel of vernieuwing?) worden behandeld.

De appreciatie van dit fenomeen zal verschillend zijn. De auteurs hebben er naar gestreefd de faculteitsgeschiedenis te plaatsen in het ruimere perspectief van de na-oorlogse ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Opgevat als een case-studie over dat onderwijs geeft het boek een gedetailleerd inzicht in de fundamentele veranderingen die zich in de positie van dit onderwijs en van de daarbij betrokkenen hebben voorgedaan. In die optiek past geen verwijt, dat het recente verleden meer aandacht heeft gekregen dan het niet meer zo recente verleden. Ook degenen die in de toekomst vanuit een wat langer tijdsperspectief op deze periode zullen terugzien, zullen ongetwijfeld tot de conclusie komen, dat de laatst behandelde decade ook de meest turbulente is geweest, met de introductie van de Twee-fasen-structuur, die integratie van de WUB en de WWO-1960 in een nieuwe Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (WWO '86), de TVC-operatie en dergelijke.

Als gedenkboek, dat met de nodige nostalgische gevoelens zal worden gelezen, had het wellicht aanbeveling verdiend, juist aan het wat minder recente verleden meer aandacht te besteden. Uit deze opmerking mag overigens niet worden afgeleid, dat de beginperiode er echt bekaaid afkomt. De oprichtingsfase, de relatie met het hoger handelsonderwijs, later economie-onderwijs aan andere universiteiten en (toemalige) hogescholen en de oorsprong

van en relatie met het onderwijs in de landbouweconomie in Groningen, worden uitvoerig beschreven.

Aangegeven hebbende dat het boek zowel voor de meer algemeen geïnteresseerden in de geschiedenis van het hoger onderwijs als voor, al dan niet nostalgische, Groningers wat te bieden heeft, rest een slotvraag, namelijk in hoeverre de titel van het boek: 'Een eigenzinnige koers' gerechtvaardigd is. Ik moet zeggen, dat ik wat dat betreft enigszins teleurgesteld ben. Niet zozeer in de inhoud van het boek, dat heeft de lezer uit het voorgaande al kunnen concluderen. Evenmin in het zinnige van de koers van de Groningse faculteit, ik zou het niet wagen dat in twijfel te trekken. Meer ben ik teleurgesteld in het *eigene* van de Groningse economische faculteit. Ongetwijfeld zal, het boek legt daar ook getuigenis van af, in de Groningse universiteit in vergelijking met andere Groningse faculteiten sprake zijn van eigen karaktertrekken van de economische faculteit. De punten die in dit verband te noemen vallen, zijn het niet zetten van een (aanvankelijk door het College van Curatoren en Prof. P. J. Bouman gewenst) sociaal- en landbouwkundig stempel, de regeling van de studieduur en de positie van de economische vakken, het primaat van de economische vakken algemene en bedrijfseconomie en wellicht het vakgroepenbeleid. In vergelijking evenwel met andere economische faculteiten in den lande vermocht ik niet echt veel eigens te ontdekken.

Prof. Dr. M. A. van Hoepen RA

M. A. van Hoepen, doctoraal bedrijfseconomie, NEH 1972. Accountantsexamen EUR 1975. Promotie 1981. Hoogleraar Bedrijfshuishoudkunde en Accountancy EUR. Venoot TRN Groep/Nederlandse Accountants Maatschap de Tombe. Raadplaatsvervanger Ondernemingskamer. Lid Raad van de Jaarverslaggeving.